

DELITO CIBERNÉTICO PHISHING: UM ESTUDO SOBRE OS CRIMES PRATICADOS NA INTERNET

Jéssica Gonçalves da Silva¹
Karen Namy Brasil Sakamoto da Silva²
Sidney Guerreiro de Souza³
Tailler de Albuquerque Vasconcelos⁴
Wylacy Serzedelo da Costa Junior⁵

¹Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária - Universidade Federal do Amazonas. e-mail: jessicaufam99@gmail.com

²Graduanda em Engenharia de Produção - Universidade Federal do Amazonas. e-mail: karenamy@gmail.com

³Pós-graduado em Gestão Logística e Engenharia de Produção - Faculdade Estratego. Graduado em Engenharia de Produção - Universidade Federal do Amazonas. e-mail: sidneyguerreiro1998@gmail.com

⁴Graduado em Direito - Centro Universitário Luterano do Brasil. e-mail: tailervasconcelos@gmail.com

⁵Graduando em Engenharia de Produção - Universidade Federal do Amazonas. e-mail: wylacyjunior10@gmail.com

Resumo

Os crimes informáticos não são um fenômeno novo, tendo ocorrido muito antes do surgimento da internet. No entanto, com a popularização da rede mundial, surgiram diversas formas de interação entre as pessoas, acompanhadas também pelo surgimento de novos tipos de marginalização e criminalidade. Este estudo tem como objetivo analisar os principais delitos praticados na internet e suas implicações no cotidiano das pessoas. Para isso, adotou-se uma abordagem quali-quantitativa para coletar informações sobre os crimes cibernéticos, bem como as leis, normas e jurisprudências pertinentes ao tratamento desses delitos. Utilizou-se um questionário online, elaborado com o auxílio da plataforma Google Forms, composto por 12 perguntas que abordavam a faixa etária dos participantes, experiências pessoais ou conhecimento de terceiros sobre crimes na internet, casos de golpes por e-mail, ocorrências de hacking em redes sociais, a relação entre o crescimento da internet e o aumento dos crimes cibernéticos, tipos de phishing enfrentados, experiências com criação de contas bancárias online, preocupações com a disponibilidade de dados pessoais, além da percepção de impunidade. Esta pesquisa foi crucial para que os 153 participantes pudessem identificar os tipos de fraudes comuns na internet e compreender como o uso indevido de dados pessoais e bancários pode levar à aplicação de golpes que afetam diretamente suas vidas cotidianas.

Palavras-chaves: Crimes Cibernéticos; Redes Sociais; Direito e Tecnologia; Estelionato Cibernético.

1. INTRODUÇÃO

Na visão de Kunrath (2017), os crimes cibernéticos são definidos como a prática de atividades ilegais intencionalmente realizadas por indivíduos no ambiente virtual. Tais atos frequentemente demonstram uma clara intenção maliciosa, impulsionada por uma variedade de motivações, podendo até mesmo envolver a participação de grupos de hackers organizados. Além disso, indivíduos com conhecimentos especializados em informática que os utilizam de maneira inadequada para prejudicar terceiros são também rotulados como terroristas cibernéticos.

Os crimes cibernéticos abarcam uma ampla gama de atividades, que incluem desde a não entrega de bens e/ou serviços até invasões em sistemas computacionais ou dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets e notebooks, com o objetivo de obter dados pessoais ou bancários. Essas práticas também englobam violações dos direitos de propriedade intelectual, espionagem econômica, extorsão online e até mesmo a lavagem de dinheiro em escala internacional. Além disso, a internet muitas vezes facilita uma série de ofensas, transformando-se em um ambiente propício para a prática de atividades criminosas.

A identificação dos criminosos frequentemente se torna um desafio significativo, dado que o anonimato proporcionado pela internet a torna um canal e instrumento ideal para as operações do crime organizado.

Segundo Atheniense (2004), os advogados enfrentam desafios cruciais no contexto dos crimes virtuais, especialmente na busca por uma tipificação adequada conforme a legislação vigente. A utilização indevida do computador em atividades criminosas muitas vezes ultrapassa os limites legais existentes, tornando difícil um enquadramento penal preciso. Nesse sentido, a Lei 12.737/12 representa um marco ao estabelecer a tipificação criminal das fraudes cometidas por meio da informática, aplicando penas de prisão e multa aos infratores identificados.

Este estudo tem como objetivo realizar uma análise detalhada dos crimes cometidos na internet, com foco especial nos incidentes direcionados a 153 indivíduos por meio do e-mail. Além disso, busca-se identificar as razões pelas quais esses crimes têm um impacto significativo no cotidiano das pessoas.

2. METODOLOGIA

Para abordar o problema de pesquisa, optou-se pela metodologia quali-quantitativa, a qual oferece uma abordagem que combina elementos qualitativos e quantitativos. Segundo Fonseca (2002), esse tipo de pesquisa permite uma aproximação e compreensão mais profunda da realidade a ser investigada. O método qualitativo proporciona uma análise detalhada e

contextualizada, enquanto o quantitativo fornece dados numéricos que possibilitam a mensuração e a generalização.

Ao empregar a pesquisa quali-quantitativa, é possível realizar aproximações sucessivas da realidade, o que contribui para uma compreensão abrangente do fenômeno em estudo. Essa abordagem não apenas descreve, mas também fornece subsídios relevantes para intervenções práticas e embasadas na realidade investigada.

A abordagem quali-quantitativa desempenhou um papel fundamental na obtenção de informações, sendo empregada para explorar diversas fontes, tais como bases de dados, artigos científicos, anais de congressos de iniciação científica, simpósios, revistas acadêmicas e sites universitários. Esta metodologia permitiu uma análise abrangente e integrada acerca de temas relacionados a crimes cibernéticos, incluindo o roubo de dados e contas bancárias online.

No que diz respeito aos procedimentos técnicos, optou-se pela utilização do método survey, empregando questionários para a obtenção de respostas diretas dos participantes da pesquisa. Para tal, foi elaborado um questionário online composto por 12 perguntas, sendo administrado a um grupo de 153 pessoas.

A Figura 1 abaixo representa as três primeiras perguntas do questionário distribuído aos participantes deste estudo. Essas questões visam a obtenção de informações sobre a faixa etária dos indivíduos envolvidos na pesquisa, sua familiaridade com crimes na internet e se possuem conhecimento sobre casos de crime cibernético que afetaram pessoas em seu círculo social mais próximo. Esses dados são cruciais para compreender a extensão do problema dos crimes cibernéticos e suas ramificações na vida cotidiana das pessoas.

Figura 1 – Questionário com perguntas de 1 a 3

Fonte: Os autores (2022)

A Figura 2, exibida abaixo, aborda as perguntas de 4 a 8 do questionário, todas elaboradas e distribuídas por meio da plataforma Google Forms. Estas questões exploram a experiência dos

participantes com e-mails fraudulentos, como falsas promoções ou notificações de prêmios duvidosos que sugerem atividades de phishing. Além disso, investigam se os participantes já foram vítimas de depósitos fraudulentos, se tiveram suas contas de redes sociais invadidas, se mudaram suas senhas após incidentes de segurança e se percebem a internet como um facilitador para o aumento dos golpes virtuais. Esses dados são essenciais para entender a amplitude e o impacto dos crimes cibernéticos na vida dos usuários da internet.

Figura 2 – Questionário com perguntas de 4 a 8

Você já recebeu algum e-mail ou mensagem com alguma promoção falsa, oferta irreal, que você ganhou um valor em dinheiro ou ganhou algum eletroeletrônico como "geladeira", por exemplo, mas que precisava fazer algum depósito em dinheiro para ter o benefício ou bem? *

Sim

Não

Se você respondeu "SIM" na pergunta acima, responda! Você fez algum depósito em dinheiro e depois percebeu que se tratava de um golpe?

Sim

Não

Você já teve sua rede social hackeada na internet? *

Sim

Não

Não uso rede social

Caso tenha sido hackeado(a), precisou trocar a senha para se proteger?

Sim

Não

Você acha que a internet tem facilitado para o crescente número de golpes virtuais? *

Sim

Não

Talvez

Fonte: Os autores (2022)

A Figura 3, exibida abaixo, destaca a nona pergunta do questionário, dirigida aos 153 participantes deste estudo. Essa pergunta investiga os principais tipos de ataques de phishing

que os usuários receberam por e-mail, com o objetivo de compreender as diferentes variedades e estratégias empregadas nesse tipo de abordagem. Esses dados são cruciais para identificar os padrões e táticas mais comuns utilizados pelos criminosos cibernéticos, permitindo um melhor entendimento e desenvolvimento de estratégias de defesa contra esses ataques.

Figura 3 – Questionário com pergunta de nº 9

Qual(is) tipo(s) de e-mail de phishing você já recebeu? *

<input type="checkbox"/> O golpe da fatura falsa (pressionando o usuário a enviar um pagamento por bens ou serviços que nunca pediu ou recebeu)	<input type="checkbox"/> Golpe de atualização de conta de e-mail
<input type="checkbox"/> Golpe nigeriano (alguém que tem uma fortuna presa e que precisa de um dinheiro para sacar)	<input type="checkbox"/> Golpe do Google Docs (o golpe do Google Docs oferece uma reviravolta sinistra)
<input type="checkbox"/> Golpe do PayPal	<input type="checkbox"/> Mensagem do golpe de RH
<input type="checkbox"/> Golpe do Dropbox	<input type="checkbox"/> Golpe do imposto municipal
<input type="checkbox"/> Outros tipos de mensagens, mas que eram golpes	<input type="checkbox"/> Nenhuma das alternativas

Fonte: Os autores (2022)

A Figura 4 abaixo engloba as perguntas de 10 a 12 do questionário utilizado nesta pesquisa. Essas questões visam aprofundar a compreensão sobre os receios dos participantes em relação ao cadastro para criação de contas bancárias virtuais, sua propensão a compartilhar dados pessoais em sites que exigem cadastro para acesso a informações e, por último, sua percepção sobre a eficácia das punições para os crimes cometidos na internet.

Figura 4 – Questionário com perguntas de 10 a 12

Você tem medo de fazer alguma conta bancária virtual? *

Sim
 Não

Você coloca seus dados pessoais para fazer algum tipo de conta na internet? Pode ser, por exemplo, abrir uma página ou acessar algo que exige algum cadastro antes. *

Sim
 Não

Você acha que há uma falta de sensação de impunidade nos crimes na internet? *

Sim
 Não
 Às vezes

Enviar Página 1 de 1 Limpar formulário

Fonte: Os autores (2022)

Estes dados são fundamentais para entender as preocupações e percepções dos usuários em relação à segurança online e ao sistema legal de combate aos crimes cibernéticos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O prolífico uso da tecnologia no século XXI proporciona a facilidade de comunicação global, permitindo interações com pessoas em qualquer lugar do planeta. Entretanto, esse avanço tecnológico também cria um ambiente propício para discussões sobre práticas prejudiciais à integridade humana, especialmente quando se trata do uso de dados pessoais na internet.

O Gráfico 1 abaixo representa a faixa etária dos 153 participantes que contribuíram para a pesquisa. Observa-se que não houve participantes com idades entre 12 e 15 anos. A faixa etária de 15 a 18 anos compreendeu 8,5% dos respondentes, totalizando aproximadamente 13 participantes. A faixa etária de 18 a 25 anos abrangeu 35,9%, representando cerca de 55 pessoas. Para os participantes com idades entre 25 e 40 anos, a proporção foi de 38,6%, englobando aproximadamente 59 pessoas. A faixa etária de 40 a 60 anos representou 16,3%, equivalendo a cerca de 25 pessoas, enquanto os participantes com mais de 60 anos foram apenas um, correspondendo a aproximadamente 0,7%.

Gráfico 1 – Faixa-etária dos participantes

Fonte: Os autores (2022)

Ao analisar o Gráfico 1 acima, percebe-se que a maioria dos 153 participantes da pesquisa está na faixa etária entre 18 e 40 anos. De acordo com o DIÁRIO DE PERNAMBUCO (2022), um levantamento com a população brasileira revelou que a faixa etária que mais acessa as redes sociais no país é entre 16 e 24 anos. Mais de 92% dos usuários nessa faixa etária utilizam as redes sociais pelo menos uma vez por mês. O Brasil conta com mais de 150 milhões de usuários, o que representa 70,3% de sua população.

O Gráfico 2 abaixo representa se as pessoas já foram vítimas de algum crime cibernético. Destaca-se que, dos 153 respondentes, 66% afirmaram não terem sido vítimas de crimes na internet, totalizando cerca de 101 participantes. Por outro lado, 34% dos participantes relataram terem sido vítimas de algum crime cibernético, o que equivale a aproximadamente 52 respondentes.

Gráfico 2 – Vítimas de crimes na internet

Fonte: Os autores (2022)

Conforme informações do G1 ECONOMIA E TECNOLOGIA (2022), o número de denúncias anônimas de crimes praticados pela internet mais que dobrou em 2020. Durante todo o ano, foram registradas 156.692 denúncias anônimas, em comparação com as 75.428 denúncias de 2019. Esses dados refletem as notificações recebidas pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, marcando o maior número da série histórica desde o início do levantamento em 2014.

O Gráfico 3 a seguir aborda se os respondentes conhecem alguém que já foi vítima de algum crime na internet, dando continuidade ao Gráfico 2 acima. Destaca-se que 81,7% dos participantes afirmam conhecer alguém que já enfrentou algum tipo de crime cibernético, o que representa aproximadamente 125 participantes. Adicionalmente, 18,3% dos 153 respondentes declararam não conhecer alguém que tenha sido vítima de crime na internet, correspondendo a 28 participantes.

Gráfico 3 – Se os participantes conhecem alguém que já sofreu algum crime cibernético

Fonte: Os autores (2022)

No ano de 2021, testemunhamos um aumento significativo nos casos de crimes e ataques cibernéticos, envolvendo vazamento de informações sigilosas, sequestro de dados, invasões de sistemas e perdas expressivas de recursos financeiros. O Brasil ocupou a 5ª posição entre os países mais afetados por crimes cibernéticos, registrando, somente no primeiro trimestre, um total de 9,1 milhões de ocorrências, ultrapassando a marca do ano inteiro de 2020.

O Gráfico 4 abaixo investiga se os participantes da pesquisa já receberam mensagens por e-mail ou por meio de outras redes sociais e aplicativos, como o WhatsApp, que se apresentavam como falsas, englobando promoções, premiações ou outros benefícios semelhantes. Destaca-se que, dos 153 respondentes, 80,4% afirmaram ter recebido esse tipo de mensagem, totalizando aproximadamente 123 pessoas. Por outro lado, 19,6% indicaram não terem recebido tais mensagens, o que representa 30 participantes.

Gráfico 4 – Recebimento de mensagens falsas

Fonte: Os autores (2022)

Os brasileiros são particularmente suscetíveis a golpes virtuais, especialmente quando se trata de promessas de premiações, bônus ou qualquer mensagem que prometa benefícios. Uma pesquisa conduzida pela AVAAZ, uma plataforma de mobilização online, revelou que os brasileiros lideram o ranking global na propensão a acreditar em notícias falsas. Conforme os dados, 7 em cada 10 brasileiros obtêm informações através das redes sociais, e 62% admitiram já ter acreditado em alguma notícia falsa, uma tendência que se estende também ao recebimento de mensagens associadas a golpes.

O Gráfico 5 abaixo aborda se os participantes já realizaram algum depósito de dinheiro para os criminosos que enviaram mensagens, dando sequência à pergunta destacada no Gráfico 4 acima. Nota-se que 25 pessoas afirmaram ter efetuado depósitos em dinheiro para os golpistas, representando aproximadamente 17,4% dos participantes, enquanto 119 participantes responderam que não realizaram nenhum depósito relacionado ao golpe, o que corresponde a cerca de 82,6%.

Gráfico 5 – Se o participante já mandou algum valor em dinheiro para o golpista

Fonte: Os autores (2022)

De acordo com dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), nos últimos meses, mais de 12,1 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes virtuais. Mais da metade dessas vítimas afirma ter sofrido prejuízo financeiro, com uma média de R\$ 478 por pessoa. Estima-se que os golpes totalizaram R\$ 1,8 bilhão em 12 meses, indicando que uma a cada nove pessoas não conseguiu recuperar nenhuma parte do valor perdido. No entanto, 53% dessas vítimas expressam esperança em recuperar pelo menos parte do montante.

Mais de 40% dos participantes que compartilham dados admitiram cadastrar-se em sites falsos de promoção, enquanto 39% forneceram informações pessoais ao se candidatarem a falsas vagas de emprego, contribuindo para a eficácia dos golpes.

O Gráfico 6 a seguir investiga se os participantes já tiveram suas redes sociais hackeadas. Destaca-se que 40 participantes já passaram por essa situação, representando 26,1% dos

respondentes. Dos 153 participantes, 72,5% ainda não tiveram suas redes sociais hackeadas, o que equivale a cerca de 111 participantes, e apenas 2 pessoas afirmaram não utilizar redes sociais, representando aproximadamente 1,3%.

Gráfico 6 – Redes sociais dos participantes

Fonte: Os autores (2022)

No Brasil, o número de ataques cibernéticos duplicou nos últimos dois anos. De acordo com o DFNDR LAB, foram identificados mais de 120,7 milhões de ataques em redes sociais, representando um crescimento de 95,9%, conforme indicado no 4º Relatório de Segurança Digital no Brasil elaborado pelo laboratório. Apenas nos últimos três meses do ano, foram registrados 63,8 milhões de links maliciosos, evidenciando um aumento de 12% em relação ao início do mesmo ano.

O Gráfico 7 a seguir investiga se os participantes precisaram trocar as senhas de suas redes sociais para evitar novas perdas de contas devido a ataques de hackers, dando continuidade à pergunta abordada no Gráfico 6 acima, que tratou dos participantes que relataram ter tido suas redes sociais hackeadas. Destaca-se que dos 122 participantes que tiveram suas contas comprometidas e que precisaram alterar suas senhas para evitar futuros ataques, apenas 47 deles efetuaram a mudança, representando aproximadamente 38,5%. Por outro lado, 61,5% dos 122 participantes não trocaram suas senhas, optando por mantê-las mesmo após terem sido vítimas de ataques hackers, totalizando cerca de 75 participantes.

Gráfico 7 – Trocar a senhas das redes sociais

Fonte: Os autores (2022)

O Gráfico 8 abaixo aborda a percepção dos internautas sobre como a internet tem contribuído para o aumento no número de golpes virtuais. Conforme revelado pelo gráfico, 88,9% dos participantes acreditam que a internet tem facilitado o crescente número de golpes virtuais, o que representa um total de 136 participantes. Apenas 2% dos participantes, ou seja, 3 pessoas, afirmaram que a internet não tem desempenhado um papel significativo no aumento dos golpes cibernéticos. Além disso, 9,2% dos participantes, aproximadamente 14 pessoas, manifestaram ter dúvidas sobre se a internet tem ou não facilitado o aumento nos golpes virtuais.

Gráfico 8 – A internet ter facilitado no número de golpes

Fonte: Os autores (2022)

Com os avanços tecnológicos, o acesso às informações no século XXI tornou-se mais acessível. Com a crescente conectividade das pessoas, os golpes virtuais se tornaram uma ocorrência comum na internet, e o Brasil está entre os países mais impactados, registrando aproximadamente 150 milhões de casos de golpes virtuais, segundo pesquisas.

O Gráfico 9 a seguir aborda os tipos de ataques de phishing recebidos pelos usuários por meio de mensagens de e-mail. No contexto do golpe da fatura falsa, onde os usuários são pressionados a pagar tarifas por pedidos que não realizaram, totalizando 32 participantes, ou cerca de 20,9%. Para o golpe de atualização de conta de e-mail, 39 participantes já receberam esse tipo de mensagem, representando aproximadamente 25,5%. O golpe nigeriano, envolvendo mensagens estrangeiras que mencionam altas quantias de dinheiro presas no banco e solicitam depósitos para liberação, afetou 11 respondentes, cerca de 7,2%.

Quanto ao golpe do Google Docs, 13 respondentes já receberam mensagens por e-mail, representando cerca de 8,5%. Para o golpe do PayPal, 37 participantes foram alvo desse tipo de mensagem falsa, totalizando 24,2%. O golpe de RH (Recursos Humanos) impactou 22 respondentes, equivalendo a aproximadamente 14,4%. O golpe do Dropbox afetou 20 participantes, representando cerca de 13,1%. No caso do golpe do imposto municipal, 10 participantes receberam esse tipo de mensagem, totalizando cerca de 6,5%.

Em relação a outros tipos de mensagens caracterizadas como golpe por algum motivo, 61 respondentes já as receberam, representando cerca de 39,9%. Quanto à alternativa de não ter recebido nenhum tipo de phishing por e-mail, 38 participantes responderam afirmativamente, o que representa cerca de 24,8%.

Fonte: Os autores (2022)

O Gráfico 10 a seguir aborda o receio dos usuários em criar contas bancárias virtuais. Observa-se que 87 participantes manifestaram algum tipo de receio ao criar uma conta bancária online, representando aproximadamente 56,9%. Por outro lado, 66 respondentes afirmaram não ter receio em estabelecer uma conta bancária virtual, representando cerca de 43,1%.

Gráfico 10 – Medo na criação de conta bancária online

Fonte: Os autores (2022)

O Gráfico 11 a seguir investiga se os participantes fornecem seus dados em contas na internet para acessar informações que requerem cadastro. Conforme os dados apresentados, 56,9% dos participantes responderam afirmativamente, indicando que disponibilizam seus dados em contas que exigem cadastro, totalizando cerca de 87 internautas. Por outro lado, 43,1% dos participantes, correspondendo a 66 pessoas, afirmaram que não compartilham seus dados em contas que requerem cadastro.

Gráfico 11 - Se os participantes deixam seus dados em contas na internet

Fonte: Os autores (2022)

De acordo com uma pesquisa conduzida pela CBL Recuperação de Dados, um terço dos brasileiros não sabe como proteger sua privacidade na internet. Muitas pessoas parecem não reconhecer ou não perceber que seus dados estão sendo cada vez mais requisitados para acessar sites que oferecem informações em troca de informações pessoais. O conceito de privacidade na internet passou por diversas transformações nos últimos anos. Antigamente, era difícil solicitar dados dos usuários, a menos que houvesse uma necessidade específica. No entanto, atualmente, muitos aplicativos, sites e outras plataformas de mídia social solicitam diversos tipos de informações pessoais de seus usuários, o que tem contribuído para o aumento dos golpes virtuais e facilitado a comunicação entre os golpistas na execução de crimes pela internet.

O Gráfico 12 a seguir aborda a percepção em relação à falta de sensação de impunidade nos crimes realizados na internet. Observa-se que 133 participantes na pesquisa concordaram com a falta de punição nos crimes cibernéticos, representando aproximadamente 86,9%. Apenas 1 participante afirmou que não percebe a falta de impunidade nos crimes cibernéticos, representando 0,7%. Além disso, 19 participantes mencionaram que às vezes percebem essa falta de impunidade nos crimes cometidos na internet, representando cerca de 12,4%.

Gráfico 12 – Impunidade com os crimes praticados na internet

Fonte: Os autores (2022)

O artigo 1º do Código Penal Brasileiro esclarece que, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, os crimes praticados na internet possuem tipificação. Caso os infratores sejam identificados, é possível que enfrentem sanções penais. O uso da rede como meio para a prática de ilícitos não isenta a consumação do ato de uma tipificação, permitindo a aplicação de sanções correspondentes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como objetivo analisar os crimes cibernéticos enviados por meio de mensagens aos e-mails de 153 participantes e identificar os fatores que podem impactar a vida das pessoas por meio das fraudes sofridas.

Os dados foram coletados por meio de um questionário online no Google Forms, composto por 12 perguntas de múltipla escolha para facilitar a participação. O formulário foi enviado via WhatsApp, garantindo que cada pessoa respondesse apenas uma vez por meio de um link direcionado ao questionário online. As perguntas do formulário foram essenciais para identificar a faixa etária dos participantes, se foram vítimas de crimes cibernéticos, se conheciam alguém que sofreu crimes na internet, se receberam phishing por e-mail, se tiveram redes sociais hackeadas, se a internet facilitou golpes virtuais, os tipos de phishing recebidos, o medo de criar contas bancárias online e a percepção da falta de impunidade em crimes virtuais. Durante a pesquisa, observou-se que a maioria dos participantes tinha entre 18 e 40 anos, refletindo o aumento do acesso à internet nessa faixa etária. Dos 153 respondentes, 34% já foram vítimas de golpes na internet, o que facilitou a disseminação de novas formas de golpes. Além disso, 81,7% dos participantes conheciam alguém que foi vítima de crimes cibernéticos, 80,4% receberam phishing por e-mail, e desse grupo, apenas 17,4% realizaram depósitos para golpistas. Cerca de 72,5% tiveram suas redes sociais hackeadas, e apenas 38,5% mudaram suas senhas para evitar futuros problemas. Notavelmente, 136 participantes afirmaram que a internet tem facilitado o avanço dos crimes cibernéticos, e a maioria (cerca de 87%) expressou receio ao criar contas bancárias.

Destaca-se que mais de 70% dos participantes são ativos na internet, interagindo diariamente com redes sociais e mídias que frequentemente solicitam informações pessoais. Mais de 60% não se sentem seguros ao fornecer informações pessoais e bancárias online, optando por cadastros em bancos físicos, onde se sentem mais protegidos.

REFERÊNCIAS

ABPERITOS - Instituto Brasileiro de Perícias Forenses. O que são Crimes Virtuais? Postado em 2016. Disponível em: <http://www.abperitos.com.br/web/2016/10/19/o-que-sao-crimes-virtuais>. Acesso em: 05 de junho, 2022.

ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo; CASTRO, Aldemario Araújo. Manual de informática jurídica e direito da informática. São Paulo: Forense, 2005.

ARAS, Vladimir. Crimes de informática. Uma nova criminalidade. Postado em 2001. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/2250/crimes-de-informatica>. Acesso em: 04 de junho, 2022.

ATHENIENSE, Alexandre. A legalidade da assinatura digital em conformidade com a legislação brasileira, 2008. Disponível em: <http://www.dnt.adv.br/noticias/documentoeletronico/artigo-a-legalidade-da-assinatura-digital-em-conformidade-com-a-legislacaobrasileira>. Acesso em: 03 de junho de 2022.

BRASIL, Código Penal: Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12737.htm. Acesso em: 01 de junho, 2022.

CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 27. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

CARNEIRO, Adenele Garcia. Crimes Virtuais: Elementos para uma reflexão sobre o problema na Tipificação. Postado em 2012. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/crimes-virtuais-elementos-para-umareflex%C3%A3o-sobre-o-problema-na-tipifica%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 30 de maio, 2022.

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Notícia de Tecnologia. Postado em 2021. Disponível em: <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/tecnologia/2021/09/brasil-e-o-terceiro-pais-do-mundo-que-mais-usa-rede-sociais-diz-pesqu.html>. Acesso em: 05 de junho, 2022.

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CONTE, Christiany Pegorari. Crimes no Meio Ambiente Digital. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

GLOBO - G1 ECONOMIA E TECNOLOGIA. Postado em 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/02/09/numero-de-denuncias-de-crimes-cometidos-pela-internet-mais-que-dobra-em-2020.ghtml>. Acesso em 05 de junho, 2022.

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. 11 Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014.

GRECO, Rogério. Código Penal comentado. 11 Ed. Rio de Janeiro, 2017.

KUNRATH, Josefa Cristina Tomaz Martins A expansão da criminalidade no cyberspaço. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana, 2017.